

TITULACIÓN: GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre: **TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN**

Curso: PRIMERO

Semestre: SEGUNDO

Tipo (Formación Básica/Obligatoria/Optativa): Obligatoria

Horas de clase semanales: 4

Créditos totales (ECTS): 6

Año del Plan de Estudio: 2010

2. DESCRIPTORES

A través del desarrollo de los contenidos de la asignatura *Teoría de la Comunicación* el alumnado se introducirá en la complejidad constitutiva de los fenómenos comunicativos e informativos y conocerá las principales reflexiones teórico-prácticas que, desde diferentes ámbitos disciplinares, se han propuesto para su análisis y aplicación.

La asignatura pretende dotar a los alumnos y alumnas de las herramientas conceptuales y analíticas necesarias para comprender los conceptos y teorías con que se ha dotado la *Teoría de la Comunicación*. Para ello se realizarán explicaciones de conceptos tales como *gnoseología, objetividad, medio, mediación, efectos*, etc.

Para ello, es necesario crear una programación didáctica que defina todos y cada uno de estos propósitos. No es un simple manual de instrucciones, sino una propuesta de metas y objetivos, donde se establecen los procedimientos ideales para alcanzarlos y en la que la docencia aparece estrechamente vinculada a la práctica investigadora y sus resultados y actualizaciones.

En este caso, el planteamiento que se sostiene es recorrer de forma crítica y reflexiva la historia, significado, contenido y metodología de la materia *Teoría de la Comunicación*. Concretamente, la asignatura cumple una triple función dentro del plan de estudios:

- En primer lugar, situar la materia en su “ecosistema” académico, como materia universitaria en los Planes de Estudio de Grado en Comunicación Audiovisual, siendo disciplina obligatoria.
- En segundo término, aportar criterios metodológicos de utilidad para la enseñanza universitaria de la *Teoría de la Comunicación* materia compleja por su carácter transdisciplinar.
- Finalmente, conseguir una guía de la materia, donde además de especificarse los contenidos de cada una de las lecciones y unidades didácticas que componen la propuesta del programa, figuren las grandes líneas de la disciplina.

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

OBJETIVOS:

El objetivo general de la asignatura es introducir al estudiante en la complejidad constitutiva de los fenómenos comunicativos e informativos y presentarle las principales reflexiones teórico-prácticas que, desde diferentes ámbitos disciplinares, se han propuesto para su análisis y aplicación. Entre los objetivos más concretos pueden señalarse:

- Tomar conciencia, reflexiva y ética, de los mecanismos, límites y posibilidades del conocimiento humano y de la ciencia.
- Presentar, analizar y valorar las teorías y modelos de la comunicación y la información propuestos desde distintos ámbitos disciplinares y teóricos.
- Ofrecer claves teóricas e instrumentos metodológicos de análisis, crítica y valoración de los diferentes procesos de comunicación e información con especial hincapié en los discursos mediadores de los medios de comunicación social contemporáneos.

COMPETENCIAS:Competencias transversales/genéricas

- Capacidad de análisis y síntesis (Se entrena de forma intensa)
- Capacidad de organizar y planificar (Se entrena de forma intensa)
- Conocimientos generales básicos (Entrenamiento definitivo de la competencia. No se volverá a entrenar después)
- Solidez en los conocimientos básicos de la profesión (Se entrena de forma moderada)
- Comunicación oral en la lengua nativa (Se entrena de forma moderada)
- Comunicación escrita en la lengua nativa (Se entrena de forma intensa)
- Habilidades para recuperar y analizar información desde diferentes fuentes (Se entrena de forma intensa)
- Capacidad de crítica y autocrítica (Se entrena de forma intensa)
- Habilidades en las relaciones interpersonales (Se entrena de forma intensa)
- Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad (Se entrena de forma moderada)

4. CONTENIDOS O BLOQUES TEMÁTICOS

1. INVESTIGAR LA COMUNICACIÓN
2. LA COMUNICACIÓN HUMANA
3. PARADIGMAS Y MODELOS TEÓRICOS
4. LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE COMUNICACIÓN
5. NUEVAS PERSPECTIVAS COMUNICATIVAS E INFORMATIVAS

5. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DOCENTES

Actividades formativas presenciales:

1. Sesiones presenciales teóricas, prácticas o teórico-prácticas. Peso de la actividad 50-100%.
2. Sesiones presenciales de debate u otras actividades participativas. Peso de la actividad 0-50%.
3. Intervención de invitados expertos en las materias tratadas en la asignatura. Peso de la actividad 0-10%.

Actividades formativas no presenciales:

4. Realización de trabajos y/o prácticas individuales o en grupo. Peso de la actividad 0-100%.
5. Otras actividades no presenciales. Peso de la actividad 0-50%.

6. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Las calificaciones finales de valoración de adquisición de las competencias mínimas para superar este módulo serán de forma general o parcial:

1. Examen consistente en una prueba teórica y otra práctica. En conjunto supondrá un 0-100% de la calificación total. La posibilidad de su sustitución por una prueba oral solo se hará cuando sea imposible realizarla de forma escrita, manteniendo el mismo valor que ésta.
2. Trabajos teóricos y/o prácticos de autoría individual o colectiva, de carácter obligatorio o voluntario a criterio del docente. Podrán obtener entre 0 y 100% de la nota total
3. La asistencia y/o participación en clase y/o tutorías será considerada según el criterio del docente (0-20%)
4. Participación en actividades vía telemática: blogs, foros, plataformas virtuales, webs, social media, etc (0-20%).
5. El docente podrá emplear otros sistemas de evaluación en función de su criterio. En tal caso deberán constar en el proyecto docente, especificados y con su valor en la calificación final.